

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Laila Rahmawati, Eka Wahyu Hestya Budiarto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-Mail Korespondensi: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the research mapping topics regarding the Bank Tabungan Negara (BTN) Sharia and Conventional using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the BTN; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the BTN based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the BTN using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 395 journal publications regarding the BTN; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the BTN are divided into 15 clusters and 97 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 9 main topics around the BTN. The difference between this research and previous research is that this research explains and maps all research topics around BTN, so that future researchers can find out research gaps about BTN. The implication and contribution of this research is that there is a mapping of research topics around BTN that are often or rarely researched by researchers, so that they can be a reference for future researchers.

Keywords: *Bank Tabungan Negara, BTN Sharia, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik VOSviewer dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar BTN; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik VOSviewer seputar rasio BTN berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio BTN menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 395 publikasi jurnal seputar rasio BTN; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar rasio BTN terbagi menjadi 15 kluster dan 97 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 9 tema utama seputar BTN. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar BTN, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar BTN. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar BTN yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: *Bank Tabungan Negara, BTN Syariah, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review*

PENDAHULUAN

Bank Tabungan Negara (BTN) telah mengalami perkembangan yang signifikan selama bertahun-tahun. Bank ini terus mengembangkan jaringan kantor cabang di seluruh Indonesia dan menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan kepada masyarakat

(Kasmidar, 2021). Selain itu, BTN juga berperan dalam mengelola program pemerintah untuk meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Selama beberapa tahun terakhir, BTN juga aktif dalam mengembangkan layanan perbankan digital untuk meningkatkan kemudahan akses bagi nasabah. Melalui aplikasi mobile banking dan internet banking, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan, memeriksa saldo, membayar tagihan, dan melakukan aktivitas perbankan lainnya dengan mudah (Iswanaji, 2021). Namun, untuk memperoleh informasi terkini tentang perkembangan terbaru BTN, disarankan untuk mengunjungi situs web resmi BTN atau menghubungi langsung pihak bank untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini (Lubis, 2022).

Sedangkan BTN Syariah didirikan pada tahun 2009 dan telah berfokus pada pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejak itu, bank ini terus mengalami perkembangan (Maulida, 2021). Beberapa hal yang mungkin menjadi faktor penting dalam perkembangan Bank BTN Syariah di Indonesia adalah: *pertama*, BTN Syariah telah secara aktif mengembangkan jaringan kantor cabang di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan memiliki lebih banyak cabang, mereka dapat memberikan layanan yang lebih mudah diakses bagi nasabahnya (Sembiring, 2021). *Kedua*, BTN Syariah terus mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pembiayaan perumahan syariah, pembiayaan kendaraan syariah, serta produk tabungan dan deposito syariah (Apriono, 2020). *Ketiga*, BTN Syariah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan lain untuk memperluas layanan dan mencapai target pasar yang lebih luas. Kerjasama semacam ini dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan penetrasi pasar BTN Syariah (Muslikh, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai BTN Syariah dan Konvensional dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dan fokus penelitian yang berbeda. Berikut adalah beberapa topik yang dapat menjadi dasar penelitian mengenai kedua jenis bank ini: *penelitian pertama*, penelitian yang membandingkan kinerja keuangan BTN Syariah dengan Konvensional dalam hal profitabilitas, likuiditas, efisiensi, kualitas aset, dan faktor-faktor lain yang relevan. Dalam hal ini, penelitian dapat menganalisis data keuangan yang ada, seperti laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan per kuartal (Chusna, 2019). *Penelitian kedua*, penelitian yang mengkaji preferensi nasabah terkait pemilihan antara BTN Syariah dan Konvensional. Hal ini dapat dilakukan melalui survei atau wawancara dengan nasabah yang telah menggunakan atau memiliki rekening di salah satu atau kedua bank ini. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan termasuk kepercayaan agama, keuntungan finansial, produk dan layanan yang ditawarkan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan nasabah (Debara, 2019). *Penelitian ketiga*, penelitian yang membandingkan produk dan layanan yang ditawarkan oleh BTN Syariah dan Konvensional. Misalnya, penelitian dapat mengevaluasi produk tabungan, kredit perumahan, investasi, atau produk-produk lainnya dari kedua bank ini. Fokus penelitian dapat berupa perbandingan fitur, keuntungan, biaya, dan syarat-syarat yang diberlakukan pada produk dan layanan tersebut (Hutajulu & Reza, 2018). *Penelitian keempat*, penelitian yang melihat pengaruh regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap perkembangan BTN Syariah dan Konvensional. Penelitian ini dapat melibatkan analisis terhadap kebijakan perbankan syariah dan perbankan konvensional yang berlaku, peraturan pemerintah, insentif atau insentif fiskal yang diberikan, dan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pertumbuhan dan pengembangan bank-bank tersebut (Darmawan, 2018). *Penelitian kelima*, penelitian yang memfokuskan pada pengalaman nasabah dalam berinteraksi dengan BTN Syariah dan Konvensional. Metode penelitian yang dapat digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, atau analisis data dari saluran komunikasi bank seperti layanan pelanggan, media sosial, atau platform daring. Penelitian ini dapat membahas kepuasan nasabah, kualitas layanan, efektivitas komunikasi, dan aspek-aspek lain yang memengaruhi pengalaman nasabah (Suciani et al., 2018).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional di Indonesia dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal

nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar BTN, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar BTN. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar BTN yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

LANDASAN TEORITIS

Bank Tabungan Negara (BTN) adalah sebuah bank milik pemerintah di Indonesia yang fokus pada pembiayaan sektor perumahan. BTN didirikan pada tanggal 5 Februari 1897 dengan nama Postpaarbank yang berfungsi sebagai lembaga perbankan yang melayani nasabah untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan (Sambouw et al., 2017). Pada awal pendiriannya, BTN berada di bawah pengawasan De Javasche Bank, bank sentral Hindia Belanda saat itu. Sedangkan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah adalah bagian dari BTN yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (Ma'ruf, 2018). Bank ini menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum syariah. Prinsip utama yang diterapkan dalam operasionalnya adalah larangan riba (bunga) dan transaksi yang melibatkan riba. Bank BTN Syariah menawarkan berbagai produk perbankan seperti pembiayaan perumahan syariah, tabungan syariah, deposito syariah, dan produk lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah (Wibisono & Purwanti, 2018).

Studi bibliometrik melibatkan analisis kuantitatif terhadap publikasi ilmiah dan literatur dengan menggunakan data bibliografi. *VOSviewer* adalah perangkat lunak yang digunakan dalam studi bibliometrik. *VOSviewer* digunakan untuk menganalisis jaringan kolaborasi antara penulis, institusi, atau bidang penelitian berdasarkan data bibliografi yang dikumpulkan dari sumber seperti basis data indeksasi ilmiah. *VOSviewer* menyediakan fitur-fitur untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan kolaborasi antara penulis atau institusi berdasarkan *co-authorship* (kolaborasi penulisan bersama), *co-citation* (penulisan bersama dalam daftar referensi), atau *co-occurrence* (kemunculan bersama dalam artikel yang sama) (Dubyna et al., 2022). Dengan menggunakan teknik-teknik analisis seperti pemetaan kluster dan analisis teks, *VOSviewer* membantu mengidentifikasi pola kolaborasi yang ada, menggambarkan hubungan antara penulis atau institusi, dan mengidentifikasi tren penelitian yang relevan. Dalam analisis bibliometrik, *VOSviewer* dapat membantu para peneliti untuk memahami struktur kolaborasi dalam bidang tertentu, mengidentifikasi pusat-pusat penelitian yang signifikan, atau menggali tren penelitian dan tema-tema yang berkembang. *VOSviewer* juga dapat digunakan untuk melakukan analisis visual terhadap publikasi ilmiah dengan memetakan kata-kata kunci yang sering muncul dalam literatur atau menganalisis citasi antara artikel-artikel ilmiah (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki, mengevaluasi, dan menggabungkan temuan-temuan penelitian yang telah ada sebelumnya dalam suatu bidang tertentu. Dalam studi ini, peneliti melakukan tinjauan terhadap literatur-literatur yang relevan dan memilih studi-studi yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan dari studi *literature review* adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan menyajikan temuan-temuan yang telah ada dalam literatur. Metode yang digunakan dalam studi ini melibatkan pencarian dan seleksi literatur yang relevan, analisis kritis terhadap literatur yang dipilih, serta penyusunan laporan yang menjelaskan temuan-temuan yang telah ditemukan. Studi *literature review* dapat dilakukan sebagai penelitian mandiri atau sebagai bagian dari penelitian yang lebih luas. Hasil dari studi *literature review* biasanya digunakan untuk mendukung argumen, mengidentifikasi kekurangan penelitian sebelumnya, atau memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. Dengan melakukan studi *literature review*, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti, mengidentifikasi tren penelitian, memahami perbedaan pendekatan atau temuan yang ada, dan menyusun dasar penelitian yang solid. Studi ini juga membantu dalam menghindari duplikasi penelitian yang tidak perlu

dan mengarahkan penelitian ke arah yang lebih terarah dan bermakna (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Bank Tabungan Negara” dan “BTN” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar BTN menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar BTN menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar BTN menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023c).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Jurnal seputar Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional

Terdapat 395 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 2003 hingga tahun 2023. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar BTN Syariah dan Konvensional berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2003	1	2014	26	2019	32
2007	1	2015	30	2020	36
2011	1	2016	46	2021	43
2012	6	2017	32	2022	62
2013	19	2018	44	2023	16

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional menggunakan Studi Bibliometrik

Hasil penelusuran artikel pada *software Perish/Harzing* yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Pemetaan Topik Penelitian seputar Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 22 faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan/profitabilitas BTN Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO; (2) *BI-7 Day Reverse Repo Rate/BI-7DRR*; (3) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN; (4) *Capital Adequacy Ratio/CAR*; (5) *Capital Asset Earning*; (6) *Capital Budgeting Analysis*; (7) Covid-19; (8) *Corporate Social Responsibility/CSR*; (9) Dana Pihak Ketiga/DPK; (10) *Good Corporate Governance/GCG*; (11) Harga saham; (12) Internal audit; (13) *Loan to Deposit Ratio/LDR*; (14) Likuiditas; (15) Modal kerja; (16) *Net Profit Margin/NPM*; (17) *Net Interest Margin/NIM*; (18) *Non Performing Loan/NPL*; (19) Perencanaan laba; (20) Profil risiko; (21) Rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas; dan (22) Resesi ekonomi.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 47 faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan BTN Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) *Assessment center* di BTN KC Malang; (2) Beban kerja di BTN KC Manado; (3) Budaya organisasi di BTN KC Manado, Medan, Semarang, Pekanbaru, Bandung, Gresik, Palembang, Jember, Solo, Makassar, Banjarmasin; (4) Disiplin kerja di BTN KC Batam, Denpasar, Manado, Palembang, Surakarta; (5) Diversitas manajemen di BTN KC Solo; (6) Efikasi diri di BTN KC Solo; (7) Fasilitas kerja di BTN KC Medan; (8) Gaji di BTN KC Solo, Medan, Manado; (9) Hubungan kerja di BTN KC Pekanbaru, Bandung; (10) Karakteristik pekerjaan di BTN KC Medan; (11) Kecerdasan emosional di BTN KC Surakarta, Bengkulu; (12) Kecerdasan intelektual di BTN KC Bengkulu; (13) Kecerdasan spiritual di BTN KC Bengkulu; (14) Kemampuan kerja di BTN KC Surabaya, Makassar; (15) Kepemimpinan transformasional di BTN KC Manado, Semarang, Denpasar, Pekanbaru, Surakarta, Malang; (16) Kerja sama tim di BTN KC Medan; (17) Konsistensi pendidikan di BTNS KC Malang; (18) Kompetensi sosial di BTN KC Bandung, Manado, Solo, Palu; (19) Kompensasi di BTN KC Semarang, Manado, Palembang, Surakarta, Bangkalan; (20) Komunikasi interpersonal di BTN KC Medan, Semarang, Surakarta, Malang, Banjarmasin; (21) Komitmen organisasi di BTN KC Pekanbaru, Gresik; (22) Kepuasan kerja (BTN KC Bekasi, Medan, BTNS Pekanbaru); (23) Lingkungan/iklim kerja di BTN KC Semarang, Malang, Medan, Pontianak, Manado, Kediri, Padang; (24) Motivasi kerja di BTN KC Semarang, Manado, Surabaya, Denpasar, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Surakarta, Kediri, Makassar, Medan; (25) Optimisme di BTN KC Solo; (26) Pelatihan kerja di BTN KC Manado, Padang; (27) Penempatan kerja di BTN KC Surabaya, Manado, Palembang, Kediri; (28) Pengawasan di BTN KC Palembang; (29) *Performance management* di BTN KC Malang; (30) Pengembangan karir di BTN KC Solo, Medan, Pekanbaru, Manado, Kediri, BTNS KC Semarang; (31) Perilaku pimpinan di BTN KC Manado; (32) Pendidikan di BTN KC Manado; (33) Personalitas di BTN KC Jember; (34) Pengalaman kerja di BTN KC Solo; (35) *Political skill* di BTN KC Surabaya; (36) Profesionalisme di BTN KC Malang; (37) Rekan kerja di BTN KC Solo; (38) Rekrutmen di BTN KC Palu; (39) Semangat kerja di BTN KC Batam; (40) Stres kerja di BTN KC Manado, Surakarta, Bekasi, Batam, Medan; (41) Supervisor di BTN KC Solo; (42) *Teamwork* di BTN KC Surakarta; (43) *Training Evaluation Process* menggunakan KIRKPATRICK'S *Training Evaluation Model* di BTN; (44) *Turnover Intention* di BTN KC Bekasi; (45) Tunjangan kerja di BTN KC Kediri; (46) *Work balance* di BTNS KC Semarang; dan (47) *Workload* di BTNS KC Pekanbaru.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah Bertransaksi di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 40 faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah bertransaksi di BTN Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) Atribut produk di BTN KC Cikarang, Probolinggo; (2) *Brand image* di BTN KC Semarang; (3) Citra perusahaan di BTN KC Madiun, Manado, Semarang; (4) *Customer value* di BTN KC Medan; (5) *Digital banking* di BTNS; (6) Etika bisnis islam di BTNS KC Bogor; (7) Etos kerja islami di BTNS KC Malang; (8) *E-Banking* di BTN KC Slamet Riyadi Solo; (9) *Experiential marketing* di BTN KCU Brawijaya Malang; (10) Harga di BTNS KC Malang; (11) Hubungan *customer* di BTN KC Cicaheum, Padang; (12) Kebijakan intensif *roleplay customer service* di BTN KC Bogor; (13) Kepercayaan di BTN KC Madiun; (14) Kepuasan di BTN KC Madiun, Balikpapan, Manado; (15) Kerahasiaan/keamanan data di BTN KC Jakarta Pusat; (16) Kompetensi karyawan *frontliner* di BTN KC Palembang, Cibubur; (17) Komunikasi pemasaran di BTN KC Bekasi, BTNS KC Banda Aceh; (18) Komitmen di BTNS KC Malang, Madiun; (19) Kualitas layanan di BTN KC Cikarang, Gresik, Samarinda, Balikpapan, Manado, Malang, Bandar Lampung, Medan, Madiun, Solo, Semarang, Cibubur, Karawang, BTNS KC Bogor, Solo; (20) Kualitas produk di BTN KC Kelapa Gading, Karawang; (21) Kualitas jaringan internet di BTN; (22) Literasi keuangan di BTNS KC Medan; (23) *M-Banking* di BTNS KC Solo; (24) Nilai keislaman di BTN KC Semarang, BTNS KC Solo; (25) Perilaku nasabah prioritas di BTN KC Malang; (26) Pemberitahuan kenaikan suku bunga di BTN KC Pontianak; (27) Pengetahuan di BTNS KC Malang; (28) Pelayanan *Customer Service* di BTN KC Bogor, UNESA, Tangerang, KCP Cibinong; (29) Pelayanan *security* di BTN KC Tangerang; (30) Pelayanan *Teller* di BTN KC Tangerang; (31) *Personal selling* di BTN; (32) *Physical evidence* di BTN KC Semarang; (33) *Portfolio services* di BTN KC Semarang; (34) Promosi di BTN KC Bogor, Cikarang, Probolinggo, Kelapa Gading, BTNS KC Malang; (35) *Servqual* di BTN KC Madiun; (36) Strategi pemasaran di BTN KCP Kopo; (37) Strategi produk di BTNS KC Malang; (38) Strategi *experiential marketing* di BTN KC Semarang; (39) Tabungan taplus muda di BTN KC Pondok Pinang; dan (40) *Total Quality Management/TQM* di BTN KC UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Produk Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 14 produk BTN Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) Kredit modal di BTN KC Samarinda; (2) Kredit Agunan Rumah/KAR di BTN KC Manado; (3) Pembiayaan Murabahah di BTNS KC Parepare, Malang, Makassar, Batam; (4) Pembiayaan Mudharabah di BTNS KC Makassar, Semarang; (5) Pembiayaan Musyarakah di BTNS KC Pekanbaru; (6) Pembiayaan konstruksi di BTNS KC Bogor; (7) Pembiayaan dana talangan haji akad Mudharabah Muthlaqah, Qardh di BTNS KC Malang, Bogor, Makassar; (8) Pembiayaan multijasa dengan akad Kafalah bil Ujrah di BTNS KCPS Suropati Core Bandung; (9) Pembiayaan kredit kepemilikan apartemen inden secara *pre project selling* di BTN KC Jakarta Pusat; (10) Produk ATM suka-suka di BTN KC Madiun; (11) Program sejuta rumah di BTN KCP Banyuwangi; (12) Tabungan deposito Mudharabah di BTNS KC Pekanbaru; (13) Tabungan *wadiah yad dhamanah* di BTNS KC Palembang; dan (14) Tabungan pensiun di BTN Kantor Kas Suryakencana.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah/KPR pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 28 pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah/KPR pada BTN Syariah dan Konvensional (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

(1) Akuntansi KPR di BTNS KC Surabaya; (2) Akad Murabahah bil Wakalah dalam KPR di BTNS KC Bogor; (3) Analisis kemampuan membayar KPR di BTNS KC Bogor; (4) Faktor pengambilan KPR BTN, antara lain: tingkat suku bunga kredit, kualitas pelayanan, *Loan to Value*, *Non Performing Loan/NPL*, *Loan to Deposit Ratio/LDR* di BTN KC Solo; (5) Hubungan hukum bank dengan perusahaan properti di BTN; (6) Hukum jual beli KPR di bawah tangan di BTN KC Pontianak; (7) Lelang dengan parate eksekusi di BTN KC Solo; (8) Manajemen risiko sesuai Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP pada KPR di BTN KC Kediri; (9) Manajemen kredit bermasalah/macet di BTN KC Padang melalui forum non litigasi, BTNS KC Malang, Pekanbaru, Bogor; (10) Peran notaris/PPAK di BTN KC Manado, Pekanbaru; (11) Perkembangan KPR dengan menggunakan *trend analysis* di BTN KC Cimahi; (12) Produk KPR di BTN KCP Sawojajar Malang, KC Denpasar, Solo, Makassar, Bogor, Maros, Mataram, BTNS KC Bekasi, Surakarta; (13) Perlindungan hukum nasabah KPR di BTN KC Manado, Malang, Sungguminasa Gowa, Palu, BTNS KC Bogor; (14) Pengendalian intern di BTNS KC Malang, BTN KC Balikpapan, Gresik; (15) Perhitungan bunga kredit KPR di BTN KC Bogor; (16) Penerapan *ta'widh* sesuai fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 di BTN KC Jombang; (17) Penerapan 5C dalam produk KPR di BTN KC Banda Aceh; (18) Pengaruh KPR terhadap *Non Performing Loan/NPL*, *Return On Asset/ROA*; (19) Restrukturisasi pembiayaan KPR di BTN KC Banyuwangi; (20) Sistem informasi pengambilan keputusan pemberian KPR di BTN KC Malang; (21) Sistem pembayaran KPR di BTN KC Pontianak; (22) Sistem prediksi realisasi KPR Komersial Baru di BTN KC Karawaci; (23) Sistem pengendalian intern di BTN Unit Lumbanjulu; (24) Subsidi KPR di BTN KC Manado, Banjarbaru; (25) *Take over* debitur dalam KPR di BTN KC Samarinda, Pontianak; (26) Tinjauan hukum islam dalam produk KPR di BTNS KC Semarang, Cirebon; (27) Tinjauan atas segmentasi, penetapan pasar sasaran dan pemosisian di BTN KCP Dramaga Bogor; (28) Wanprestasi debitur dalam KPR di BTN KC Pontianak, Banda Aceh, BTNS KC Surabaya, Bogor.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 10 faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit pada BTN Syariah dan Konvensional (Rohmandika et al., 2023), yaitu:

(1) Audit internal di BTN KC Bengkulu; (2) Dana Pihak Ketiga/DPK di BTN KC Tasikmalaya; (3) *Five C'S of Credit Analysis* di BTN KC Pamekasan; (4) Inflasi di BTN; (5) Kredit modal kerja/KMK di BTN KC Kediri; (6) Laporan keuangan di BTN KC Manado; (7) Nilai tukar di BTN; (8) Pendapatan per kapita di BTN; (9) Sistem pengendalian internal di BTN KC Ternate, Banda Aceh; dan (10) Tanggung jawab yuridis di BTN KC Denpasar.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Mengambil Kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 13 faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah mengambil kredit pada BTN Syariah dan Konvensional (Rohimah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

(1) Citra perusahaan di BTN KC Gresik; (2) Fungsi manajemen di BTN KC Muara Bungo; (3) Jangka waktu kredit di BTN KC Malang; (4) Kesadaran merek di BTN KC Semarang; (5) Kualitas layanan di BTN KC Gresik; (6) *Loan to Value* di BTN KC Malang; (7) Pendapatan di BTN KC Malang, Prabumulih; (8) Pelayanan di BTN KC Semarang; (9) Persyaratan di BTN KC Jember; (10) Produk Domestik Bruto/PDB di BTN; (11) Promosi di BTN KC Gresik; (12)

Suku bunga di BTN KC Semarang, Gresik, Jember, Iskandar Muda Medan, Prabumulih; dan (13) Subsidi angsuran di BTN KC Jember.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Komparasi Kinerja Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional dengan Bank Lainnya menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 4 komparasi kinerja BTN Syariah dan Konvensional dengan bank lainnya (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

(1) Kinerja keuangan antara Bank Muamalat Indonesia dan BTNS; (2) Pelaksanaan *Good Corporate Governance/GCG* antara Bank Muamalat Indonesia dan BTNS; (3) Penerapan akad KPR antara Bank Muamalat Indonesia dan BTNS; dan (4) Perbedaan harga saham, volume perdagangan saham, *return* saham sebelum dan sesudah informasi rencana akuisisi antara BTN dan Bank Mandiri.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Permasalahan Lainnya yang Terjadi pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 43 permasalahan lainnya yang terjadi pada BTN Syariah dan Konvensional (Budianto, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto, 2023), yaitu:

(1) Akuntansi kredit bermasalah/macet dengan efektivitas *Cessie* di BTN KC Malang, Pekanbaru, BTNS KC Indramayu; (2) Harga wajar saham dengan metode *Discounted Cash Flow* di BTN; (3) Hukum pemberian fasilitas kredit dengan jaminan hak tanggungan berperingkat di BTN KC Malang; (4) Jaminan kredit menggunakan gadai deposito di BTN KC Solo; (5) Jual beli di bawah tangan terjadi kemacetan di BTN KC Lhokseumawe; (6) Kecurangan akuntansi di BTN KC Medan; (7) Kesiapsiagaan bencana dengan kesesuaian penggunaan *safety sign* di BTN; (8) Kredit macet di BTN KC Bengkulu; (9) *Loan to Value* di BTN KC Singaraja, Kediri; (10) Pajak bunga tabungan *withholding tax system* di BTN KC Tomohon; (11) Pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan *force majeure* di BTNS KC Malang; (12) Pengaruh tingkat profitabilitas dan likuiditas terhadap kecukupan modal di BTNS KC Diponegoro Surabaya; (13) Pengaruh *Loan to Deposit Ratio/LDR*, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Loan to Value*, inflasi, kurs, pembiayaan KPR, dan tingkat suku bunga terhadap *Non Performing Loan/NPL* di BTN KC Padang; (14) Pengaruh *Capital Adequacy Ratio/CAR*, jumlah penyaluran kredit, rasio keuangan dan rasio lingkungan terhadap pendapatan/laba di BTN; (15) Pengaruh penyaluran kredit, dana lainnya, dan pendapatan terhadap perubahan modal di BTN; (16) Pengaruh *Non Performing Loan/NPL* terhadap *Loan to Deposit Ratio/LDR*, Kredit Agunan Rumah/KAR di BTN; (17) Pengaruh *Corporate Social Responsibility/CSR* terhadap kesejahteraan masyarakat di BTN KC Denpasar; (18) Pengaruh *person organization fit* dan *workplace spirituality* terhadap *turnover intention* di BTN; (19) Pengaruh sumber daya berwujud terhadap kinerja pemasaran di BTN KC Baubau; (20) Pengaruh Dana Pihak Ketiga/DPK terhadap *Net Profit Margin/NPM* di BTN; (21) Pengaruh *Earning Per Share* dan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* terhadap harga saham di BTN; (22) Pengaruh *E-Service Quality* dan *E-Trust* terhadap *E-Satisfaction* di BTN KC Bangkalan; (23) Penerapan *Total Quality Management* di BTNS KC Malang; (24) Penerapan *Notary in The Transition of Receivables* di CESSIE) pada *Non-Load Loans* di BTN; (25) Peramalan rasio profitabilitas menggunakan metode *trend* kuadratik di BTNS; (26) Peran dan fungsi dalam kesejahteraan masyarakat; (27) Pelaksanaan peraturan OJK No. 48 Tahun 2020; (28) Perhitungan penyusutan aktiva tetap terhadap Pajak Penghasilan/PPH di BTN KC Manado; (29) Pengukuran tingkat kesehatan perusahaan dengan metode *Integrated Performance Measurement System*, RBBR dan RGEC di BTN, BTNS; (30) Pengukuran kinerja karyawan dengan algoritme *Fuzzy Tsukamoto* pada divisi *Customer Collection & Remedial Division/CCRD*; (31) Pengukuran potensi kebangkrutan/*financial distress* menggunakan model *Altman Z-Score*; (32) Perbandingan harga saham sebelum dan sesudah menerapkan *E-Blink*; (33) Pengendalian intern piutang

usaha di BTN KC Manado; (34) Potensi dana retail pada nasabah dengan metode *Decision Tree and Naïve Bayes* berbasis *Optimize Selection* di BTN KC Season City; (35) Prosedur kerja Sistem Informasi Debitur/SID di BTN KCP Cimanggu; (36) Prosedur kerja BI *Checking* di BTN KCP Cimanggu; (37) Rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas di BTN; (38) Sistem informasi pengarsipan dokumen tabungan di BTNS KC Pekanbaru; (39) Sistem informasi akuntansi terhadap penerimaan kas di BTN KC Medan; (40) Sumber dan penggunaan modal kerja di BTN KC Manado; (41) Sumber dana eksternal dari *Cost of Capital* di BTN; (42) Strategi pengembangan unit bisnis prioritas di BTN; (43) Valuasi akuisisi BTN; dan (44) *Value Ti* menggunakan metode *Partial Adjustment Valuation* dengan *Static Speed of Adjustment*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2003 hingga tahun 2023 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 395 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan topik penelitian menggunakan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio EPS pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 15 kluster dan 97 item topik. Kluster 1 terdiri dari 13 topik, kluster 2 terdiri dari 9 topik, kluster 3 terdiri dari 9 topik, kluster 4 terdiri dari 9 topik, kluster 5 terdiri dari 8 topik, kluster 6 terdiri dari 8 topik, kluster 7 terdiri 6 topik, kluster 8 terdiri dari 6 topik, kluster 9 terdiri dari 6 topik, kluster 10 terdiri dari 4 topik, kluster 11 terdiri drai 4 topik, kluster 12 terdiri dari 4 topik, kluster 13 terdiri dari 4 topik, kluster 14 terdiri dari 4 topik, dan kluster 15 terdiri dari 3 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan topik penelitian menggunakan studi *literature review*, terdapat 9 topik yang berkaitan dengan Bank Tabungan Syariah (BTN) Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BTN; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan BTN; (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah bertransaksi di BTN; (4) Produk BTN; (5) Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah/KPR pada BTN; (6) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit pada BTN; (7) Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah mengambil kredit pada BTN; (8) Komparasi kinerja BTN dengan bank lainnya; dan (9) Permasalahan lainnya yang terjadi pada BTN.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriono, I. N. K. S. S. M. (2020). The Effect of Organizational Culture and Personality on Organizational Citizenship Behavior Mediated by Organizational Commitment on the Employees of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, Vol 7 No 1 (2020): e-JEBA Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020*, 72–76. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/10963/8021>
- Budianto, E. W. H. (2023a). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023b). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik *VOSviewer* dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023c). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023a). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik *VOSviewer* dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023b). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik *VOSviewer* dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94.

- <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023c). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023d). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Chusna, J. H. A. C. (2019). The Role of the Notary in the Credit Agreement with Mortgage Guarantee (Case Study in the Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk). *Jurnal Akta, Vol 6, No 4 (2019): December 2019*, 719 – 726. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/7668/pdf>
- Darmawan, N. A. D. A. (2018). Analysis Of Comparison The Stock Price At PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Before And After Applying The E-Blink. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam, Vol 3, No 1 (2018): June*. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/article/view/654/539>
- Debara, H. F. K. M. S. G. G. G. R. P. (2019). The Influence of Housing Loan (KPR) to Non Performing Loan and its Impact on Return on Asset (Case Study on PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.): THE INFLUENCE OF HOUSING LOAN (KPR) TO NON PERFORMING LOAN AND ITS IMPACT ON RETURN ON ASSET (Case Study . *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 2 No. 1 (2019): Maret*, 26–38. <http://ejournal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/358/215>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Hutajulu, D., & Reza, H. A. N. (2018). Achieving inorganic growth through fintech investment (study case: pt. Bank tabungan negara (persero) tbk). *The Indonesian Journal of Business Administration, Vol 7, No 3 (2018)*.
- Iswanaji, S. D. P. S. D. P. E. K. P. E. K. P. C. I. C. (2021). Bank Health Analysis with RGEC Method Case Study of Bank Tabungan Negara (BTN). *AFEBI Economic and Finance Review, Vol. 6 No. 2 (2021)*, 115–128. <http://journal.afebi.org/index.php/aeifr/article/view/675/346>
- Kasmidar, S. D. W. W. (2021). The Influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non performing Loans (NPL), Operating Costs to Operating Income (BOPO) on Liquidity as Measured by Loan to Deposit Ratio at Bank Tabungan Negara Indonesia Tbk. *ProBisnis : Jurnal Manajemen, Vol. 12 No. 1 (2021): April: Management Science*, 38–44. <https://ejournal.joninstitute.org/index.php/ProBisnis/article/view/68/45>
- Lubis, M. F. F. A. W. (2022). MERGER VALUATION ANALYSIS OF PT. BANK SYARIAH MANDIRI, PT. BNI SYARIAH BANK, PT. BANK BRI SYARIAH TBK., AND PT. BANK TABUNGAN NEGARA TBK. *Management & Accounting Expose, Vol 5, No 2 (2022)*. <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/accounting/article/view/1106/670>
- Ma'ruf, R. D. A. U. (2018). Selling Authorization Legal Agreement Status Will Be Weighed Against Collateral Mortgage (Case Study PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.). *Jurnal Akta, Vol 5, No 3 (2018): September 2018*, 823–828. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/3266/2402>

- Maulida, W. G. A. H. H. Y. (2021). Effect of Internal and External Factors on Profitability in Sharia Business Units (UUS) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, Vol 3 No 2 (2021), 65–83. <http://ijesh.unri.ac.id/index.php/ijesh/article/view/21/41>
- Muslikh, M. A. K. N. R. M. (2020). THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF BRAND IMAGE, SERVICE PERFORMANCE, PORTFOLIO SERVICES, AND PHYSICAL EVIDENCES TOWARDS CUSTOMERS SATISFACTION OF “BTN BATARA” SAVINGS ACCOUNT AT PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk, SEMARANG BRANCH OFFICE. *KEUNIS*, Vol 8, No 2 (2020): JULI 2020, 147–166. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/keunis/article/view/2114/106921>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni, 30–40. <https://jurnal.usbykpk.ac.id/index.php/jemper/article/view/2607/pdf>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Sambouw, P. F., Saerang, D. P. ., & Rumokoy, F. S. (2017). COMPARATIVE ANALYSIS OF WORK LIFE BALANCE AND WORKING ENVIRONMENT BETWEEN MALE AND FEMALE EMPLOYEES IN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK MANADO. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 3764. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/18079/17603>
- Sembiring, N. A. L. P. (2021). Implementation of Importance Performance Analysis to Analyze Customer Satisfaction in PT. Bank Tabungan Negara KCP Simalingkar Medan. *Journal of Mathematics Technology and Education*, Vol. 1 No. 1 (2021): *Journal of Mathematics Technology and Education*, 63–76. <https://talenta.usu.ac.id/jomte/article/view/7334/4826>
- Suciani, F. Z., Setyantono, B., & Witasari, A. (2018). Implementation Of Mudharaba Agreement In PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Sharia Business Unit (SBU) Branch Of Semarang. In *Jurnal Akta*. jurnal.unissula.ac.id. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/3721/2690>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.
- Wibisono, C., & Purwanti, I. (2018). Management Of Akad Murabahah On Subsidized Housing Financing In The Branch Office Of Bank Tabungan Negara (BTN) Sharia In Batam. *Al-Mashrafiyah (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah)*, Vol 2, No 2 (2018). http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/view/5775/pdf_1